

UNIVERSIDAD DE COLIMA

1 Desafíos y Limitaciones de la Realidad Aumentada

2 Jesús David Becerra Alonso

3 07/05/2025, Colima, Col.

4 1 Introducción

5 La Realidad Aumentada ha emergido como una de las tecnologías más innovadoras
6 y prometedoras del siglo XXI, transformando la manera en que interactuamos con el
7 entorno que nos rodea. Su implementación no se limita al campo tecnológico, si no a
8 campos diversos como la educación, la medicina, la industria y el entretenimiento.

9 Sin embargo, como ocurre con cualquier tecnología en crecimiento, el desarrollo e
10 implementación de la RA no está exento de obstáculos. A medida que su adopción
11 aumenta, también se incrementan las expectativas sobre su impacto en la vida cotid-
12 iana y la dificultad para cumplir las necesidades de los usuarios, por lo que debemos
13 reflexionar acerca de los desafíos y limitaciones con los que nos podemos encontrar al
14 momento de implementar este tipo de herramientas. Estas consideraciones abarcan
15 desde barreras técnicas hasta consideraciones legales, éticas y sociales.

16 Este ensayo de opinión se propone analizar y proponer los principales retos con los
17 que considero se enfrenta la Realidad Aumentada en su proceso de integración social
18 y tecnológica, además de buscar posibles soluciones para minimizar o resolver estos
19 desafíos.

20 **2 ¿Qué es la Realidad Aumentada?**

21 Para poder explicar los desafíos y limitaciones de la Realidad Aumentada, primero
22 debemos establecer lo que entendemos por este concepto, además de algunas otras
23 consideraciones técnicas base. Según IBM, la Realidad Aumentada es “*la integración en*
24 *tiempo real de información digital en el entorno del usuario. Esta tecnología no busca*
25 *sustituir la realidad física, sino enriquecerla mediante la superposición de contenido*
26 *digital, como modelos tridimensionales, imágenes, textos o vídeos, sobre el mundo real*”
27 [3].

28 Los dispositivos que permiten experiencias de RA pueden ser tan accesibles como un
29 smartphone o una tableta, o tan especializados como unas gafas inteligentes o visores
30 con pantallas integradas. Todos estos deben estar equipados con cámaras, sensores y
31 sistemas de visualización que capturan el entorno físico y lo combinan con elementos
32 digitales. A diferencia de la Realidad Virtual (otra tecnología que también permite al
33 usuario mayor interacción con los dispositivos tecnológicos), la RA se limita a añadir
34 información a nuestro entorno sin reemplazarlo completamente. El funcionamiento se
35 basa en una secuencia de procesos técnicos que incluyen tres fases principales:

- 36 1. **Detección y seguimiento:** El dispositivo de RA recibe una transmisión de video
37 en tiempo real desde la perspectiva del usuario, además de datos recolectados de
38 sensores que nos permitan tener mayor información sobre el entorno físico
- 39 2. **Procesamiento y reconocimiento:** En esta fase, el software de RA analiza
40 el entorno captado, identificando objetos físicos y sus características, utilizando
41 algoritmos y herramientas especializadas para identificar patrones.
- 42 3. **Renderizado y visualización:** Finalmente, el sistema proyecta la información
43 digital sobre el campo visual del usuario, posicionando los elementos aumenta-
44 dos con precisión en términos de perspectiva y orientación. La interacción puede
45 realizarse mediante gestos físicos, comandos de voz o pantallas táctiles, lo que
46 permite manipular los objetos digitales como si fueran reales. Este nivel de inter-
47 actividad convierte a la RA en una herramienta poderosa no solo para el entreteni-
48 miento, sino también para la formación, el mantenimiento industrial, el comercio
49 y más.

50 **3 Estado Actual de la RA**

51 Según estudios realizados por la compañía Fortune Business Insights, la RA ha experi-
52 mentado un crecimiento sin precedentes a nivel mundial, consolidándose como una de
53 las tecnologías más disruptivas de la actualidad. En 2024, el mercado global de RA
54 fue valorado en aproximadamente 93.67 mil millones de dólares, con proyecciones que
55 estiman un crecimiento exponencial de hasta 1.7 billones de dólares en 2032, impulsado
56 por una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) del 43.0%. [8]

57 Este avance se debe a la incorporación de la RA en diversos sectores como el comercio
58 minorista, la medicina, la manufactura, la educación, el entretenimiento, y la defensa.
59 Compañías líderes como Google y Apple ofrecen plataformas de desarrollo que permiten

60 a los usuarios integrar experiencias inmersivas a los distintos sectores de la sociedad e
61 industria de manera más sencilla . Estos avances han transformado desde la forma
62 en que los consumidores compran —como ocurre con las experiencias “pruébalo antes
63 de comprar” implementadas por IKEA o Gucci— hasta procedimientos quirúrgicos
64 complejos que ahora se asisten con visualizaciones holográficas en 3D, como el caso de
65 la colaboración entre ImmersiveTouch y la Clínica Mayo[2].

66 En México, la RA también ha comenzado a integrarse en sectores como el com-
67 ercio electrónico, el diseño arquitectónico, la educación y la medicina. Instituciones
68 académicas y empresas emergentes mexicanas están adoptando plataformas de RA para
69 capacitar personal técnico, desarrollar aplicaciones educativas interactivas y ofrecer
70 recorridos virtuales en bienes raíces. Las incitivas crecientes para integrar este tipo de
71 tecnología con nuestra vida diaria cobra especial relevancia en el contexto pospandémico,
72 donde las herramientas digitales son ahora parte estructural de la enseñanza y la ca-
73 pacitación laboral.

74 Sin embargo, a pesar del crecimiento sostenido y las múltiples aplicaciones que
75 prometen transformar distintos sectores, la implementación de este tipo de tecnologías
76 aún enfrenta una serie de desafíos y limitaciones técnicas, económicas y sociales que
77 podrían frenar su adopción masiva, con problemáticas que pueden afectar especialmente
78 a países en vías de desarrollo como lo es México. No sólo esto, sino que la relativamente
79 nueva adopción de esta tecnología nos dice que todavía se requieren realizar nuevos
80 estudios y consideraciones para brindar al usuario una experiencia que verdaderamente
81 añada valor a las necesidades con las que cuenta.

82 4 Ergonomía y Usabilidad

83 La *ergonomía* es el estudio de la relación entre el ser humano y sus puestos de trabajo,
84 incluyendo las máquinas y (en el contexto de tecnología) los dispositivos que se utilizan.
85 En cuanto al ámbito de software, también podemos hablar de la *ergonomía cognitiva*,
86 relacionada con el conocimiento y procesamiento de la información (influenciada por el
87 diseño de las máquinas y objetos con los que se interactúa). Por otro lado, la *usabilidad*
88 se relaciona a la facilidad de uso para alcanzar objetivos específicos.

89 Ambos aspectos son cruciales para considerar el nivel de adopción que un usuario
90 tendrá con la tecnología que utiliza. Si su diseño no es intuitivo, ni le permite realizar
91 las tareas para las cuales requiere dicha herramienta, el usuario optará por alguna otra
92 alternativa.

93 Uno de los problemas más recurrentes en la RA es la falta de simplicidad en el
94 diseño de las interfaces. Al superponer información virtual, se exige que la interacción
95 sea lo más natural posible para el usuario. Según estudios, las aplicaciones deben
96 ofrecer información de forma simplificada, evitando distracciones y minimizando el
97 esfuerzo cognitivo necesario para operar el sistema [1]. Es también importante que estas
98 tecnologías no requieran cambios constantes de entorno o herramientas, algo común en
99 sistemas mal integrados. Una aplicación puede, por ejemplo, definir demasiados pasos
100 para utilizar la herramienta de RA, o requerir ciertas características de los dispositivos

101 que no se encuentren de manera común, siendo un caso más que indeseable para una
102 adopción cómoda del sistema.

103 Desde el punto de vista ergonómico, la comodidad en el uso prolongado de estos
104 sistemas también representa una limitación. Por ejemplo, en entornos donde se utilizan
105 interfaces no táctiles basadas en gestos, el cansancio físico ha sido identificado como una
106 causa frecuente de abandono del uso, especialmente cuando las tareas son extensas o no
107 están claramente definidas [1]. Este fenómeno, conocido como “fatiga de interacción”,
108 demuestra que incluso tecnologías avanzadas pueden fallar si no consideran los límites
109 físicos del usuario.

110 La portabilidad es otro desafío. A pesar de la adopción creciente de dispositivos
111 móviles o portátiles, aún existen requerimientos técnicos —como cámaras específicas
112 o sensores— que dificultan su uso en escenarios cotidianos como lo son el hogar o
113 en espacios públicos [1]. Esto resulta un problema especialmente para la Realidad
114 Aumentada, ya que su objetivo principal es implementarse en situaciones donde se
115 interactúe con el entorno físico.

116 Además, la fiabilidad y precisión de las interfaces no táctiles es un aspecto que
117 también continúa en desarrollo. La tecnología de reconocimiento gestual, por ejemplo,
118 no siempre responde con la precisión necesaria, pudiendo generar frustración y limitar
119 su aplicabilidad generalizada [4]. Este tipo de interacción requiere no solo mejoras tec-
120 nológicas, sino también un diseño centrado en el usuario que considere sus necesidades,
121 limitaciones y hábitos.

122 5 Limitaciones Técnicas del Hardware y Software

123 Uno de los retos más significativos para la adopción de esta tecnología es la dependencia
124 de hardware y software altamente especializados. Aunque la tecnología ha avanzado
125 considerablemente en los últimos años, la calidad de la experiencia de RA sigue estando
126 estrechamente ligada a las capacidades técnicas de los dispositivos donde se implementa.
127 Esto implica que no todos los usuarios pueden acceder a experiencias inmersivas de
128 manera equitativa. Un desarrollador puede crear una aplicación de alta utilidad para
129 su cliente, pero esta utilidad se perderá por completo si el dispositivo que utiliza no
130 puede correrla de la manera deseada.

131 A nivel de hardware, la ejecución fluida de contenidos en RA requiere de proce-
132 sadores potentes, sensores avanzados (como cámaras de profundidad o giroscopios), y
133 pantallas de alta resolución que puedan renderizar gráficos en tiempo real sin causar
134 fatiga o incomodidad visual. Muchos dispositivos —especialmente los de gama baja o
135 media— presentan limitaciones en términos de batería, memoria o capacidad de proce-
136 samiento, afectando negativamente la experiencia del usuario [5].

137 En respuesta a estas limitaciones, algunas compañías han optado por optimizar
138 sus aplicaciones para múltiples plataformas mediante motores gráficos como Unity o
139 Unreal Engine, permitiendo ajustar dinámicamente la calidad del renderizado según
140 las capacidades del dispositivo. Este enfoque ha sido clave en el éxito de aplicaciones

141 como Pokémon Go, que logró mantener una experiencia estable y atractiva incluso en
142 smartphones de especificaciones modestas [5].

143 La compatibilidad del software con diferentes sistemas operativos, navegadores y
144 frameworks es otro aspecto a considerar. Algunos entornos de desarrollo requieren
145 extensiones o complementos específicos que no son soportados de forma universal, frag-
146 mentando la experiencia y limitando su disponibilidad. Una estrategia eficaz para este
147 problema ha sido la adopción de herramientas de desarrollo multiplataforma como lo
148 son ARCore, ARKit o WebXR. Estas tecnologías permiten que el contenido en RA
149 pueda ejecutarse en múltiples sistemas y navegadores sin depender de componentes
150 propietarios o soluciones cerradas [7].

151 El aprovechamiento de servicios en la nube o de *edge computing* también ha emergido
152 como una solución para reducir la carga computacional sobre los dispositivos del usuario.
153 Al trasladar ciertos procesos —como el reconocimiento de objetos o la generación de
154 contenido— a servidores externos, es posible liberar recursos locales y ofrecer una ex-
155 periencia más ágil y accesible.

156 6 Consideraciones Éticas, Morales y Culturales

157 Al hablar sobre la adopción de una tecnología en los distintos aspectos de nuestra
158 sociedad, no es suficiente con mencionar los desafíos técnicos que se puedan presentar.
159 Antes de implementar una solución, debemos preguntarnos el “¿porqué?” de esta,
160 además del impacto y ramificaciones que se pueda ocasionar en los individuos.

161 Uno de los retos éticos más críticos con los que nos encontramos en la RA es la recopi-
162 lación masiva de datos sensibles. Los dispositivos de RA pueden recolectar información
163 biométrica como el movimiento ocular, patrones de voz, expresiones faciales, ubicación
164 física y preferencias personales, y en muchos de los casos es un aspecto obligatorio para
165 el correcto funcionamiento de estas herramientas.

166 Aunque los datos recabados sean importantes para personalizar la experiencia del
167 usuario, la falta de protección (tanto de manera legal como en la propia implementación
168 del sistema) puede dar pie a su uso incorrecto. Esta información puede ser aprovechada
169 no solo por agentes maliciosos externos, si no por los mismos individuos que crearon el
170 sistema.

171 Para mitigar riesgos en el sistema, es necesario establecer protocolos de seguridad
172 sólidos, como el cifrado de datos, almacenamiento seguro y políticas de privacidad claras
173 que otorguen control al usuario sobre su información [6].

174 Los desarrolladores no son los únicos que deben preocuparse por estas cuestiones
175 de privacidad. En RA, surge el debate sobre quién posee los datos generados en los
176 entornos aumentados. Muchos desarrolladores reclaman la propiedad de la información,
177 lo cual puede vulnerar los derechos de los usuarios.

178 El poder de la RA para modificar la percepción del entorno plantea riesgos adi-
179 cionales de manipulación informativa y emocional. Puede utilizarse para difundir con-
180 tenido falso o inducir respuestas emocionales manipuladas, especialmente en ámbitos
181 como la publicidad, el activismo o la política [6].

182 Es fundamental que existan marcos normativos y leyes actualizadas que protejan
183 a los individuos del uso indebido de su información. Estas regulaciones deben ir más
184 allá de los mínimos legales actuales y adaptarse a los desafíos específicos que presenta
185 la Realidad Aumentada, contemplando no solo la protección de datos personales, sino
186 también garantizando otras cuestiones como el consentimiento informado, la trans-
187 parencia en el uso de la información y mecanismos de fiscalización efectivos.

188 Asimismo, la inmersión que ofrece la RA puede alterar la percepción de la reali-
189 dad, generar desorientación o fomentar la dependencia tecnológica, especialmente entre
190 usuarios jóvenes. Su uso excesivo puede propiciar el aislamiento social, ya que algunas
191 personas podrían preferir los entornos aumentados por encima de las interacciones en el
192 mundo físico. Es importante concentrarse en conectar a los individuos, y no separarlos
193 con una barrera virtual [6].

194 7 Diseño de Interfaces y Experiencia de Usuario

195 La integración de la RA en aplicaciones y sistemas digitales no solo supone un cambio en
196 la forma en que interactuamos con la tecnología, sino también la necesidad de repensar
197 completamente las metodologías tradicionales de diseño.

198 Como se mencionó en el apartado 6, un gran desafío es la compatibilidad con difer-
199 entes dispositivos. Dado que el mercado está saturado de una amplia gama de hard-
200 ware, las interfaces de RA deben ser escalables y adaptativas, permitiendo ajustar
201 dinámicamente los gráficos, la resolución y las funciones en base a las capacidades de
202 cada dispositivo [7].

203 Otro reto es la naturaleza tridimensional de la RA. A diferencia de las interfaces 2D,
204 el diseño en RA debe considerar el espacio físico real en el que se encuentra el usuario.
205 La necesidad de una interfaz intuitiva exige una representación del entorno que no
206 genere confusión o sobrecarga cognitiva, con una curva de aprendizaje mínima para su
207 interacción. Algunos principios de diseño a considerar son: la continuidad espacial, la
208 coherencia visual y la retroalimentación contextual en tiempo real [7].

209 El contenido para este tipo de tecnología no solo debe ser visualmente atractivo,
210 sino también relevante, contextual y no intrusivo. La creación de experiencias signi-
211 ficativas en RA requiere equipos multidisciplinarios que combinen habilidades técnicas,
212 narrativas y de diseño gráfico[7].

213 Para concluir este apartado, podemos hablar sobre la inclusión y accesibilidad. La
214 RA tiene el potencial de ser una herramienta de inclusión, ofreciendo alternativas de
215 uso de dispositivos a personas con discapacidades físicas, sensoriales o cognitivas. El
216 desafío se encuentra en considerar funcionalidades como la implementación de interfaces
217 universales, narraciones auditivas, lenguaje de señas virtual además de contemplar la

218 diversidad cultural y lingüística, asegurando que todos los usuarios se sientan represen-
219 tados y respetados.

220 8 Conclusiones

221 La Realidad Aumentada es una tecnología en constante cambio, debido a su relativa-
222 mente reciente desarrollo y a la multitud de usos potenciales que se le puede dar. La
223 RA nos permite redefinir la interacción humana con el entorno físico y digital, además
224 de la manera en la que representamos y compartimos información.

225 Sin embargo, los aspectos que hacen a la RA una herramienta única también oca-
226 sionan una serie de desafíos que abarcan distintos aspectos técnicos, legales y éticos.
227 Tenemos considerar desde la manera en que implementamos estos sistemas, la forma
228 en que evitamos su mal uso, hasta el nivel en que impactarán y disrumpirán la forma
229 en que entendemos e interactuamos con el mundo.

230 Los requerimientos de hardware y software para operar experiencias inmersivas de
231 calidad continúan siendo elevados y excluyentes para una gran parte de la población,
232 a pesar de la constante evolución tecnológica en la sociedad. Esta brecha acentúa
233 desigualdades ya existentes, especialmente en regiones con infraestructura tecnológica
234 limitada. La dependencia de sensores especializados, procesadores potentes y sistemas
235 de visualización avanzados sigue siendo una barrera tangible para su adopción.

236 Además, la interacción hombre-máquina requiere una gran reconceptualización sobre
237 aspectos como la usabilidad, ergonomía y diseño. La fatiga cognitiva y física derivada
238 de interfaces mal diseñadas o gestos poco intuitivos puede deteriorar la experiencia
239 del usuario, alejándolo de la tecnología en lugar de integrarlo. El diseño de estas
240 herramientas debe estar centrado en el ser humano, considerando sus capacidades,
241 limitaciones y necesidades reales. La simplicidad, accesibilidad y naturalidad de las
242 interfaces son tan importantes como la solución innovadora que nos ofrece. Sin estos
243 factores, cualquier desarrollo técnico carece de aplicabilidad práctica y sostenibilidad a
244 largo plazo.

245 A nivel ético y sociocultural, los riesgos que conlleva la RA son más complejos, y
246 dependerán de aspectos externos y colaborativos. La recopilación masiva de datos sen-
247 sibles a través de dispositivos inteligentes plantea cuestionamientos sobre la privacidad,
248 la seguridad y la autonomía de los usuarios. Hablamos de una tecnología que, más allá
249 de su utilidad práctica, puede modificar profundamente nuestras percepciones, emo-
250 ciones y comportamientos (aunque sólo sea a través de la pantalla de un celular). Esto
251 puede derivar en usos malintencionados que alteren nuestra comprensión de la reali-
252 dad con fines como lo son comerciales, políticos o sociales. Las aplicaciones de RA no
253 pueden desarrollarse de manera aislada del marco ético, legal y cultural en el que se
254 insertan. Deben establecerse regulaciones claras, marcos jurídicos actualizados y, sobre
255 todo, una conciencia crítica tanto en los desarrolladores como en los usuarios sobre los
256 impactos de esta tecnología en la vida cotidiana.

257 Por último, concluyo que la implementación exitosa de esta tecnología en la so-
258 ciedad contemporánea conllevará la constante búsqueda de soluciones para los desafíos

259 presentados (además de los que el lector pueda añadir), analizando su impacto tanto
260 de manera tanto individual como en conjunto, además de la colaboración entre los
261 diferentes sectores donde se pueden implementar estos sistemas. El verdadero poten-
262 cial de la RA se alcanzará cuando logremos equilibrar innovación con responsabilidad,
263 adoptando un enfoque humanista y ético.

264 Referencias Bibliográficas

- 265 [1] Videla-Rodríguez, J. J., Sanjuan, A., Costa, S., & Seoane, A. (2017). Usability
266 and Design for Augmented Reality Learning Interfaces / Diseño y Usabilidad de
267 Interfaces para Entornos Educativos de Realidad Aumentada. *Digital Education*
268 *Review*, 31, 61.
- 269 [2] Rav. (2022, March 23). ImmersiveTouch to Partner With Mayo Clinic for Its VR
270 and AR Surgical Platforms. *AR VR News*. Recuperado de <https://arvrnews.com/partnership/immersivetouch-to-partner-with-mayo-clinic-for-its-vr-and-ar-surgical-platforms/>
- 273 [3] IBM. (2025, April 16). Augmented Reality. *What Is Augmented Reality? (blog)*.
274 Recuperado de <https://www.ibm.com/think/topics/augmented-reality>
- 275 [4] Núñez Acurio, E. E. (2021). *Desafíos y oportunidades del empleo de la realidad*
276 *augmentada en la salud: Revisión sistemática*. Universidad Politécnica Salesiana.
277 Recuperado de <http://dspace.ups.edu.ec/handle/123456789/20930>
- 278 [5] Desai, K. (2024). Hardware Limitations in Augmented Reality Systems: A Com-
279 prehensive Review. *Journal of Advanced Computing*, 8(2), 145-162.
- 280 [6] ECLOX. (2024, January 27). Challenges and Ethical Considerations in VR and
281 AR. *Eclox*. Recuperado de [https://eclox.net/challenges-and-ethical-con-
282 siderations-in-vr-and-ar/](https://eclox.net/challenges-and-ethical-considerations-in-vr-and-ar/)
- 283 [7] Meghana D. (2025, April 26). Integrating Augmented Reality (AR) Into User In-
284 terfaces: Challenges and Solutions. *GUVI Blogs*. Recuperado de [https://www.gu-
285 vi.in/blog/integrating-augmented-reality-into-ui/](https://www.guvi.in/blog/integrating-augmented-reality-into-ui/)
- 286 [8] Fortune Business Insights. (n.d.). Augmented Reality [AR] Market Size — Trends
287 Report, 2032. Recuperado de [https://www.fortunebusinessinsights.com/au-
288 gmented-reality-ar-market-102553](https://www.fortunebusinessinsights.com/augmented-reality-ar-market-102553)